

ARTICOLO ORIGINALE

CARVALHO, Rogério Galvão de^[1] LEAL, Cícero Pereira^[2] SOUZA, Gabriel Luiz Lino de^[3]

CARVALHO, Rogério Galvão de. Et al. Politica pubblica per attrarre investimenti a Brasilia: errori e successi. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Anno 06, Ed. 02, Vol. 01, pp. 21-59. febbraio 2021. ISSN: 2448-0959, Link di accesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/scienze-sociali/errori-e-successi>

Contents

- RIEPILOGO
- 1. INTRODUZIONE
- 2. REVISIONE DELLA LETTERATURA
- 3. DETTAGLIARE IL PROBLEMA ECONOMICO (2009 – 2019)
- 4. POLITICA PUBBLICA DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
- 5. RISULTATI ATTESI
- 6. CONCLUSIONE
- 7. RIFERIMENTI

RIEPILOGO

Dato uno scenario socioeconomico povero, in cui la base di dati storici dell'ultimo decennio ha rivelato una crescita della popolazione superiore alla media nazionale, stagnazione della produzione e alti livelli di concentrazione del reddito nella regione metropolitana di Brasília (RMB), c'era un urgente bisogno di attuazione di azioni politiche al fine di minimizzare gli impatti derivanti dalla combinazione di questi tre fattori regionali che, a lungo andare, ceteris paribus, potrebbero generare una catastrofe nella regione, favorendo: scarsità di servizi pubblici, a causa della scarsa raccolta; e aumento della povertà, poiché la concentrazione del reddito è elevata e il PIL è stagnante, vale a dire un collasso previsto nel prossimo futuro. In considerazione di ciò, questo articolo si proponeva di presentare in dettaglio e in dettaglio, l'elaborazione e la formulazione del Piano di attrazione per gli investimenti distrettuali (PDAI), una specifica politica pubblica, appropriata e personalizzata, in corso nel Governo del

Distretto Federale. Questa è una revisione della letteratura che ci ha permesso di comprendere l'idea di formulare questa politica e il suo contributo alla minimizzazione degli impatti. Si è così accertato che il PDAI, che mira a trasformare il RMB, in un'area nazionale di destinazione per investimenti produttivi nei prossimi trent'anni, attraverso il "clustering", la cui essenza sarebbe la vocazione economica degli Accordi Produttivi Locali - Gli APL, identificati nel RMB, incoraggiano lo sviluppo di APL nel DF, con l'obiettivo di minimizzare questi impatti negativi del problema socioeconomico identificato. Focalizzandosi sulla produzione di dati tecnici e statistici sull'attrazione degli investimenti, sull'identificazione e mappatura degli APL di DF (compresi settori non tradizionali come: economia creativa, solidale, circolare o dell'innovazione), sulla modernizzazione della legislazione brasiliana per attrarre investimenti, nella creazione di una specifica agenzia brasiliana per catturare le migliori iniziative e promuovere RMB come destinazione di investimento, nell'organizzazione ricorsiva di eventi (seminari, simposi, business round, ecc.) sull'argomento, e nella riformulazione e preparazione della struttura istituzionale ambientale e della cultura organizzativa governativa a Brasília.

Parole chiave: Politica pubblica di attrazione degli investimenti; Accordi produttivi locali; Sviluppo economico regionale; Economia della Regione Metropolitana di Brasília.

1. INTRODUZIONE

Lo scenario socioeconomico osservato nel periodo dal 2009 al 2019, nella regione metropolitana di Brasilia, RMB, capitale del Brasília, non era promettente, poiché contemporaneamente: (1) il tasso di variazione del pil era praticamente stagnante; 2) il tasso di variazione della popolazione è aumentato ad un ritmo accelerato; 3) la concentrazione del reddito ha registrato una crescita ragionevole; e (4) l'economia del RMB è molto suscettibile alle crisi fiscali. In breve tempo, senza un'adeguata politica pubblica regionale, ci si aspetta un collasso socioeconomico.

Dal punto di vista dei servizi pubblici, le conseguenze sarebbero negative anche per la popolazione di questa regione, poiché la raccolta era in declino (perché è una parte del PIL) e la domanda di servizi pubblici più grandi e migliori è in aumento, a causa di questo malinteso: a) stagnazione del PIL; b) un rapido aumento della popolazione; e e) aumento della

concentrazione del reddito.

Potete immaginare quanto sarebbe dannosa la situazione socioeconomica della regione di Brasília, senza politiche pubbliche assertive per appianare questo problema economico a lungo termine. Lo Stato svolge un ruolo importante in queste politiche a lungo termine e può stabilire orientamenti per ridurre al minimo gli impatti negativi di questi problemi.

Ma negli ultimi tempi le politiche pubbliche di sviluppo economico proposte nel Distretto Federale, non hanno svolto questo ruolo. Si ritiene che i modelli adottati siano esauriti perché si basano sul *mainstream* della soluzione pronta di concedere benefici economici, fiscali o di credito agli imprenditori, senza l'efficace contropartita della generazione di posti di lavoro e di reddito, diversa dalla dichiarazione di impegno dell'imprenditore a generare occupazione, aumentare i posti di lavoro nel RMB.

Nel 2016, ad esempio, l'organo di controllo esterno del Distretto Federale ha condotto un audit all'interno del governo distrettuale federale, GDF, avendo come oggetto due dei programmi governativi relativi alla politica pubblica di sviluppo economico. L'organismo ha valutato sia le irregolarità che i risultati delle azioni di questi programmi, quali domande: 1) gestione dal punto di vista della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'interesse pubblico; 2) il loro effettivo contributo allo sviluppo economico locale; e (3) la compatibilità tra i risultati raggiunti dai programmi e i costi operativi per le casse della Gdf.

Brasília (2016), nella figura della Corte dei conti distrettuale federale (TCDF) ha evidenziato una serie di incongruenze: a) nella pianificazione strategica e nella definizione di linee guida e obiettivi per guidare l'attuazione delle politiche pubbliche; b) nel processo di monitoraggio (monitoraggio, valutazione e adeguamento) delle politiche pubbliche. Ci sono stati anche problemi nella scelta efficiente dei beneficiari dei programmi governativi, attraverso l'analisi di progetti di fattibilità tecnica, economica e finanziaria - PVTEF.

Un altro punto importante dell'audit sono stati i risultati empirici delle osservazioni di campioni, che dimostrano, secondo l'agenzia, l'inefficienza dei programmi, cioè costi governativi più elevati rispetto ai benefici sociali (BRASÍLIA, 2016).

Pertanto, nel caso della regione di Brasília, come osservato in precedenza, era necessario

pensare a soluzioni alternative per mitigare il cattivo scenario socioeconomico identificato. Ma questa alternativa dovrebbe essere coerente, organizzata, con obiettivi chiari, orientamenti coerenti, pianificati strategicamente, con inizio, metà e fine. È chiaro che dal problema socioeconomico, e osservando gli orientamenti degli audit ricorrenti sulla formulazione, l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche pubbliche, si presenta un'opportunità.

Una delle alternative, sottolinea la GDF, sarebbe la trasformazione del RMB in un'area rilevante di attrazione degli investimenti produttivi, per il Brasile, dalla promozione della Clusterizzazione, con l'obiettivo di aumentare il PIL ad una velocità compatibile con quella della crescita demografica esistente, registrata negli ultimi anni e promuovere una certa distribuzione del reddito, con la generazione di occupazione e welfare sociale.

Per decenni, i governi statali e comunali, per attrarre investimenti, hanno seguito il *mainstream* dell'esenzione fiscale, dei benefici economici o di credito, che è diventata nota come la "guerra fiscale delle entità federali". La proposta di questa politica pubblica della GDF sarebbe diversa, questo paradigma dovrebbe essere recepito.

Gli strumenti teorici, alla base degli orientamenti del PDAI, erano i modelli economici tradizionali dell'economia regionale (adattati). Negli APLs, la cui vocazione è stata identificata come di interesse, si tratterebbe della promozione di nuove iniziative, della creazione di nuovi posti di lavoro, dell'aumento e della distribuzione del reddito della regione, con un impatto positivo sulle entrate pubbliche e, di conseguenza, sulla possibilità di fornire servizi pubblici coerenti con l'aumento accelerato di questa popolazione, rispetto al modello tradizionale di sviluppo economico.

Brasília è una città pianificata che si trova strategicamente nel centro del Brasile e soddisfa una serie di requisiti che la accreditano come la destinazione giusta per gli affari. Pertanto, la decisione di trasformarla in uno spazio nazionale di attrazione degli investimenti sarebbe la più appropriata, secondo la GDF. Quindi, prendendo come esempio il modello cinese di Shenzhen (che ha trasformato un villaggio di pescatori della Cina nella più grande smart city del pianeta in trent'anni), con la raccomandazione degli esperti che questa sarebbe la politica pubblica meglio specificata per il caso. Poi arriva l'idea di formulare ed elaborare una politica pubblica di attrazione degli investimenti, qui nella regione di Brasília.

Dal 2015, una grande opportunità è stata progettata in questa direzione, nel programma PROCIDADES-DF, un'operazione di credito internazionale tra l'IBID e il governo del distretto federale, una delle componenti era esattamente l'attrazione degli investimenti per la regione di Brasília. Pertanto, inizieranno i negoziati per l'elaborazione, la formulazione, l'attuazione e il monitoraggio (monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamenti) di questa specifica politica pubblica, chiamata District Investment Attraction Plan - PDAI.

Da un lato, Brasília diventerebbe sempre più, con cattivi tassi di sviluppo economico, cioè sempre meno ricchi. D'altra parte, riflettendo sulle opportunità, Brasília è il centro politico del Brasile, la capitale della Repubblica dove le decisioni riguardano tutti i brasiliani, è la sede delle ambasciate dei paesi che mantengono relazioni diplomatiche con il Brasile. Inoltre, è classificato come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e una serie di altri articoli che lo accreditano come potenziale di destinazione d'investimento.

La scelta, alla base di questa politica pubblica di attrarre investimenti, di minimizzare il problema socioeconomico è venuta anche dal fatto che l'economia rmb ruota attorno all'economia governativa, perché qui è la casa dei tre poteri del governo federale, delle sue società pubbliche e delle società ad economia mista. E con ciò, o le aziende si concentrano sulle vendite governative (offerte) o si rivolgono al servizio dei dipendenti pubblici.

Secondo IBGE, nel 2016 i servizi relativi alla pubblica amministrazione rappresentano il 44% (quarantaquattro punti percentuali) del PIL totale del Distretto Federale. Come è noto, l'economia del RMB, per questo motivo, è più suscettibile alle crisi fiscali, rispetto ad altre regioni metropolitane del Brasile.

Questo si è rivelato un problema, guardando alle recenti crisi fiscali. Ogni volta che la raccolta diminuisce in Brasile, qui a Brasília accadono due cose: i dipendenti pubblici (federali e distrettuali) sono senza aumento (consumano meno) e il governo promuove tagli alla spesa, cioè compra anche meno. In questo caso, l'economia di Brasília è doppiamente colpita. E quindi ha perdite maggiori della media nazionale. La raccomandazione, in questo caso, sarebbe quella di trasformare la matrice di questa economia in modo che sia meno dipendente dall'economia governativa e meno suscettibile alle crisi fiscali.

Era di fondamentale importanza, nei primi giorni della concezione di questa politica pubblica,

fare attenzione a capire che il successo dell'idea di una politica pubblica, di queste dimensioni, con queste dimensioni, e con questo livello di innovazione per il governo locale, sarebbe iniziato con: sincronia degli operatori economici, sinergia degli agenti politici e diffusione interna dell'idea nelle agenzie governative.

Tuttavia, l'ambiente per la formulazione e l'elaborazione del PDAI, in questo modo, non era favorevole, la cultura organizzativa del governo di Brasília non favoriva il progetto a lungo termine, che raccoglieva le informazioni e i dati necessari, il cui orizzonte temporale superava i 04 (quattro) anni del Piano Pluriennale, o un mandato governativo. Inoltre, la filosofia di questo progetto a lungo termine non è in linea con i modelli dei progetti esistenti nella GDF, apparentemente esauriti.

Il paradigma (dei programmi tradizionali, dei progetti e delle azioni governative) dovrebbe essere rotto: "concedere benefici governativi (credito, tasse o economici) senza la controparte". Tutti, senza eccezioni, sono partiti da questa premessa, da qui uno degli studi tecnici che hanno fatto parte dell'ambito di questo piano, durante la sua formulazione ed elaborazione è stata la valutazione intertemporale delle prestazioni delle imprese (attraverso un secondo censimento sulle aree di sviluppo economico - ADE) che fanno parte del programma governativo Pro-DF.

Il PDAI, a sua volta, prevedeva l'inversione della logica dei programmi governativi della maggior parte dei governi subnazionali del Brasile: sarebbero stati in grado di ricevere benefici governativi solo quei progetti economicamente validi, testati negli Accordi Produttivi Locali - APLs e quando il progetto maturato sarebbe stato accreditato dalla GDF, attraverso criteri tecnici, per avere il diritto di ricevere incentivi nell'implementazione della propria attività, nelle APLs più appropriate.

Il punto è che per attrarre investimenti e imprese la pura e semplice concessione di benefici, è il luogo comune per tutti i comuni del Brasile e la maggior parte delle città del mondo. La discussione mirava a minimizzare i rischi degli investimenti pubblici quando si tratta di azioni, progetti, programmi legati all'attrazione degli investimenti, quando si proponeva di inversione della logica per la concessione di questi benefici.

La proposta, della nuova politica pubblica (PDAI), per la concessione di benefici alle imprese è

l'esistenza (in ogni progetto di ciascun programma) di processi specifici per l'accREDITAMENTO degli imprenditori. Tali processi sarebbero sottoposti a: a) assunzioni, b) selezione, c) scelta, d) maturazione, e) accREDITAMENTO e, infine, e) finanziamento di buoni progetti, in modo che possano essere testati negli APLs del DF.

Con la trasformazione del progetto in un business, gli accREDITATI sarebbero in grado di ricevere benefici governativi. Inoltre, buoni progetti privati, accREDITATI su incentivi GDF, potrebbero anche partecipare a una seconda fase, che sarebbero le linee di credito speciali con il BRB (e altre banche promozionali) per i progetti meglio valutati.

In una fase successiva, si prevede inoltre che i partecipanti ai programmi, relativi al PDAI, possano ottenere consulenze (mentori) da scienziati e tecnici precedentemente iscritti alla GDF (per la promozione volontaria della trasmissione delle conoscenze), oltre a partecipare a round aziendali e presentazioni di progetti agli investitori, agli eventi ricorsivi promossi dalla Commissione Permanente per l'Attrazione degli Investimenti di DF (gruppo composito : dalle agenzie governative collegate allo sviluppo economico, dai rappresentanti dell'iniziativa privata e della società civile).

C'erano fondamentalmente 04 (quattro) locali che hanno guidato il pensiero di questo piano: (01) modernizzazione della legislazione brasiliana di attrazione degli investimenti; (02) preparazione, formulazione e attuazione del PDAI per i prossimi 30 (trent'anni); (03) creazione di un'Agenzia specifica per l'attrazione degli investimenti; (04) promozione ricorsiva, a Brasília, di eventi sull'argomento.

Un'altra questione importante è stata la produzione di dati specifici sullo sviluppo economico regionale e la produzione di una diagnosi della recente economia, in modo che fosse possibile pensare al futuro con le strategie più appropriate per quanto riguarda l'attrazione degli investimenti produttivi a lungo termine.

Un recente studio, chiamato The Long-Term Agenda for Attract Investments in the Federal District, è stato commissionato da rappresentanti del settore produttivo (imprenditori del Polo di sviluppo JK) a una società di consulenza specializzata per trattare con il governo. Questa indagine è stata il punto di partenza per stabilire le prime discussioni sulle priorità del PDAI all'interno della GDF.

Si è tenuto un grande dibattito, attraverso incontri sistematici e periodici, con altri settori del governo e ha prodotto alcuni studi tecnici a supporto della preparazione del PDAI. Questo piano, che sarebbe stato formulato dal governo, conteneva sulla collaborazione sia del settore privato che della società civile e porterà le linee guida e gli elementi fondamentali per trasformare Brasília, nei prossimi 30 (trenta) anni, nella più grande area di attrazione degli investimenti in Brasile.

Il PDAI si concentra sui seguenti assi: (1) adeguatezza della legislazione brasiliana sull'attrazione degli investimenti (2) modernizzazione del contesto imprenditoriale (3) adeguatezza della struttura logistica del RMB; (4) diffusione di Brasília come destinazione per attrarre investimenti, per il Brasília e all'estero.

Per iniziare il processo di questa trasformazione, sulla base di questi 04 (quattro) assi sono stati prioritari per quanto riguarda l'adeguatezza della legislazione, i seguenti standard: (1) Progetto di legge della creazione dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti di Brasília; (2) Progetto di legge del PDAI (3) Progetto di atto normativo per la creazione della commissione per l'attuazione della politica pubblica di sviluppo produttivo e sostenibile, incentrato sull'attrazione di investimenti; (4) Bozza della legge normativa che autorizza il Programma degli Investitori e degli Imprenditori; e (5) Progetto di atto normativo per includere gli ARL mappati come area di interesse economico.

Successivamente, tra gli altri, è stata individuata la necessità di fornire, per la produzione di dati primari, sull'attrazione degli investimenti, i seguenti studi tecnici: a) mappatura degli ACL; b) identificazione dell'ecosistema dell'innovazione del Distretto Federale; c) studi sui settori creativo, circolare, dell'innovazione e tradizionale dell'economia; d) valutazione del modello ShenZhen applicato a Brasília; e) studi sull'istruzione tecnica del Distretto Federale; f) una diagnosi importante dell'economia locale; g) Indicatori di attrazione degli investimenti nel Distretto Federale; h) Progetti innovativi che meritano di essere realizzati nella regione di Brasília, al fine di attrarre investimenti produttivi nei prossimi anni; i) Valutazione intertemporale delle prestazioni dei programmi governativi, il cui modello è presumibilmente esaurito; e j) Brasília come una città intelligente.

Si noti che per il successo di questa trasformazione regionale, in un'area nazionale rilevante per l'attuazione dell'impresa, è essenziale divulgare le attrattive di questa regione, nel resto

degli Stati e all'estero: le sue potenzialità, i vantaggi competitivi comparativi e le sue peculiarità in materia. A tal fine sono stati oggetto di un'indagine su due punti: 1) creazione di un'agenzia specifica per trattare l'argomento; e (2) la promozione di eventi sistematici e ricorrenti nella regione di Brasilia a tal fine.

Il differenziale di questo Piano di Sviluppo Economico, rispetto ai piani tradizionali del Governo Distrettuale Federale, sono tre aspetti: il primo è legato a decisioni basate su indagini personalizzate e studi tecnici; il secondo, la richiesta di essere redatto a lungo termine; e la terza è che intende modificare la matrice economica del RMB, favorendo la minore dipendenza dell'economia governativa dalla vocazione economica degli ACL individuati nel Distretto Federale.

Pertanto, con l'idea dell'ordine pubblico statale, c'era l'intenzione che ciascuna delle fasi sarebbe stata attuata e monitorata (monitorata, valutata e adattata) gradualmente, recependo alcuni mandati governativi.

E la grande sfida è portare in questo contesto un metodo diverso per stabilire l'elaborazione, la formulazione e l'attuazione di una politica pubblica statale, basata su diagnosi scientifiche (sul più grande problema socioeconomico del decennio), studi tecnici, valutazioni e indagini (dettagliate e dettagliate), seguendo metodologie rigide (da un punto di vista tecnico-scientifico) basate su una solida teoria economica e un modello basato su un caso concreto di successo, per ridurre al minimo il problema identificato.

Il modo di condurre la preparazione, la formulazione e l'attuazione del PDAI è stato una sfida, per due ragioni cruciali: la prima, perché l'usanza, nel governo, sono progetti e programmi a breve termine che di solito durano da un unico mandato; e il secondo, che queste azioni, progetti e programmi a lungo termine, sono più sofisticati (spesso innovativi), e quindi le norme tradizionali non li accompagnano. La sottosumenza del caso concreto alla norma non era sempre liscia. Il che ci pone di fronte a un altro problema, il dilemma tra i principi costituzionali amministrativi di legalità ed efficienza.

Ma la grande sfida è l'attuazione di questa politica, in un ambiente inutilizzato, in cui il principio di legalità nel controllo degli atti amministrativi si sovrappone al principio di efficienza nella gestione delle risorse pubbliche. Inoltre, la cultura organizzativa governativa

non è incline a elaborare o formulare politiche pubbliche a lungo termine, né è con buoni occhi l'attuazione di un piano che, tra le altre questioni, mira a trasporre il paradigma della "guerra fiscale" sfidando il *mainstream della* soluzione pronta: la pura concessione di benefici economici, fiscali o di credito.

2. REVISIONE DELLA LETTERATURA

La teoria economica alla base degli orientamenti del PDAI erano i modelli economici tradizionali dell'economia regionale (adattati), Von Thunen e Dixit-Stiglitz, la Teoria dell'Area Centrale e il quadro teorico sugli APLs.

La concentrazione del reddito e l'aumento accelerato della popolazione associato al ristagno della produzione locale, secondo i dati del PDAD (CODEPLAN), negli ultimi anni, fa sì che la fornitura di servizi pubblici sia influenzata per due motivi: il primo è una conseguenza della stagnazione del PIL, che causa una stagnazione delle entrate pubbliche; la seconda è che, se vi sarà un aumento della popolazione e una concentrazione del reddito, i servizi pubblici saranno più richiesti dalla popolazione. Che, *ceteris paribus*, culminerebbe in un collasso socioeconomico.

La classe di modelli creata da Von Thunen nel XIX secolo è servita a contribuire alla comprensione dell'allocazione e della delocalizzazione dei fattori di produzione nello spazio, nel tempo, cioè nel modo in cui vengono organizzati gli spazi produttivi. Le città erano isolate e rifornite dagli agricoltori. Per quanto riguarda l'allocazione ottimale delle risorse, il problema ha fornito due domande (01) la preoccupazione per i costi combinati di produzione e di trasporto; (02) come sarebbe l'assegnazione delle aziende agricole in caso di concorrenza non pianificata tra gli agricoltori.

Negli anni Sessanta del secolo scorso, Alonso (1964) sostituì questi agricoltori con lavoratori sulla strada per il lavoro e l'area commerciale centrale della città che interferiva in questi percorsi. Questo modello, allo stesso modo, generò anelli concentrici di uso del suolo. Come limitazione, questi modelli considerano come data l'esistenza dell'area commerciale, non è endogena, ma è di grande aiuto per l'analisi degli APLs.

Un altro approccio importante, per le analisi del PDAI, sia per quanto riguarda la mappatura

degli APLs, come lo studio sull'ecosistema dell'innovazione del RMB, sia per le indagini di altri settori non tradizionali (Economia Creativa, Circolare, Innovazione) è stato quello di Henderson (1974) con un modello economico come sistema di distribuzione urbana con dimensioni e tipologie di aree urbane.

Mills (1967) ha stabilito, nella sua modellazione, un elemento che faceva riferimento alle analisi di questo piano, in particolare per quanto riguarda gli accordi produttivi locali mappati dalla GDF nel RMB, che era l'esistenza di un lato della tensione tra economie esterne associate alla concentrazione geografica dell'industria città city e dall'altro le "non economie" (ad esempio, il costo associato al viaggio da casa al lavoro).

Un altro importante contributo per il PDAI è stata la comprensione di come, in questo processo dell'economia spaziale, i costi di trasporto e l'economia di scala interagiscono, vale a dire amministrazione, industrializzazione, ricerca, sviluppo, innovazione, ecc. Così, troviamo solidi contributi da Christaller (1933) e Losch (1940), con la teoria dell'area centrale e tutte le argomentazioni per la formazione della gerarchia tra le aree centrali e periferiche.

La modellazione Dixit-Stiglitz (1977), che dimostrava la necessità di inserire le imprese (negli APLs, RMB) in un ambiente diverso era cruciale, perché nei modelli tradizionali si parteva dal presupposto che i rendimenti crescenti della scala fossero esogeni, cioè esterni alle imprese. Questo modello ci consente, anche se in modo rudimentale, di affrontare la questione adottando una concorrenza monopolistica, che potrebbe suggerire belle alternative di analisi, per il governo.

Possiamo osservare, il fenomeno delle aziende dello stesso settore che, per una serie di vantaggi, si concentrano in un determinato spazio geografico per produrre, è noto come Local Productive Arrangement, APL. L'esempio più noto è la Silicon Valley, nello stato meridionale della California, dove si trovano le sedi di numerose società di Tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) e aree correlate. Ma ci sono innumerevoli altri APL, ad esempio: quelli situati nel delta del fiume Pearl nel sud della Cina (Shenzhen, Dongguan, Zhuhai, ecc.), O Bangalore in India, o São José dos Campos in Brasile.

Non c'è dubbio che sono interconnessi, motivo per cui è essenziale individuare le opportunità per la promozione di questi APLs, come una politica pubblica volta allo sviluppo economico,

sia nella sua dimensione regionale che nazionale. I vantaggi derivanti dagli APLs sono legati all'aumento della produttività derivante dall'agglutinazione di imprese e altri operatori economici nella stessa posizione geografica.

Secondo Pietrobelli (2003) gli Accordi Produttivi Locali, ACL, hanno 03 (tre) modalità: ACL geografici, distretti industriali ACL e reti di ACL di imprese. Da un lato, l'APL geografico ha la caratteristica di scarsità di cooperazione e sono generalmente debolmente sviluppati. D'altra parte, gli ACL dei distrettuali industriali hanno pratiche di cooperazione molto più solide e transazioni interfirma più fluide. Il terzo tipo, secondo l'autore, la rete di imprese APL, ha una forma di leadership e organizzazione, che fornisce servizi strategici. Questa vista era estremamente necessaria per il mapping degli ACL, al fine di comprendere le configurazioni di ciascuno di essi nell'RMB.

Diniz (1993), introduce aspetti teorici e metodologici, che, secondo lui, per l'analisi delle dinamiche geografiche dell'industria brasiliana, sono vitali. L'autore definì lo "sviluppo poligonale" il risultato di un insieme di forze, tra cui cinque sarebbero le più rappresentative: (1) le diseconomie di agglomerazione emergenti; 2) il ruolo dello Stato; 3) disponibilità differenziata di risorse naturali; 4) unità di mercato e cambiamenti nella struttura della produzione; e (5) concentrazione della ricerca e del reddito.

Secondo Cassiolato e Lastres (2003), il successo degli ACL dipende da una sinergia tra produzione, conoscenza e regolazione del processo. È fondamentale articolare e sincronizzare tra gli agenti che partecipano agli APL: economici (clienti, partner, fornitori e concorrenti) di conoscenze (consulenti, università e istituti di ricerca) e agenti regolatori (ente di gestione apl e governo) e sociali (sindacati, associazioni di imprese, organizzazioni di supporto e 3° settore). Queste informazioni saranno cruciali per le azioni, i progetti e i programmi incentrati sulle AMB.

Sia per Castro (2009), sia secondo Jacometti, Castro, Gonçalves e Costa, (2016) una specifica politica pubblica per gli APL, dovrebbe riguardare alcune caratteristiche che sono cruciali: il Territorio, cioè il ritaglio dello spazio geografico in cui si trova l'APL; specializzazione, che oltre alla produzione stessa, tiene conto delle conoscenze che le persone e le aziende hanno sulla principale attività economica; Apprendimento e Innovazione, o cioè lo scambio sistematico di informazioni produttive, tecnologiche e di marketing sul business principale

dell'APL; cooperazione produttiva, che mette in relazione l'economia di scala con l'ottimizzazione dei processi produttivi dell'APL.

Secondo Pitangui et al. (2019), l'origine della discussione sull'APL in Brasile risale agli studi sull'agglomerazione settoriale delle imprese, un fenomeno riconosciuto da Marshall nel 1890. Attualmente le dinamiche produttive dell'agglomerato descrivono perfettamente le interazioni degli attori che le formano. L'identificazione dei modelli e delle dinamiche degli ACL consente la pianificazione e la gestione di questo territorio da parte dei suoi attori e contribuisce allo sviluppo e al consolidamento di questi ACL. Questo lavoro ha contribuito fortemente alla metodologia della proposta per l'attuazione del piano.

Nel caso del PDAI, un altro aspetto che è stato preso in considerazione per la formulazione e l'elaborazione di questa politica pubblica di attrazione degli investimenti produttivi, al fine di trasformare il RMB, è stata l'identificazione dell'ecosistema dell'innovazione della regione di Brasilia. Moore (1993) definisce il concetto di ecosistemi aziendali, in cui le organizzazioni "co-optano", cioè lavorano in modo cooperativo e competitivo, per sostenere nuovi prodotti e soddisfare le esigenze dei consumatori che incorporano innovazioni. Successivamente lo stesso autore, Moore (2006), ha perfezionato il concetto di Business Ecosystem come comunità economica che si basa sull'interazione di organizzazioni e individui, considerati le organizzazioni del mondo degli affari, il cui flusso di evoluzione è diretto dai loro leader, che condividono le aspettative, comprendendo la necessità di "coopetition" e "co-evoluzione" per sfruttare le opportunità ambientali e generare un vantaggio competitivo.

In questo senso, secondo Adner (2006), la logica di business dell'ecosistema è ancora più sofisticata, perché la tempistica delle decisioni è molto importante, poiché la capacità di innovare sarà efficace solo quando tutti gli attori dell'ecosistema saranno preparati per questo. Etzkowitz e Leydesdorff (2000) considerano l'ecosistema dell'innovazione come una rete di relazioni in cui l'informazione e il talento fluiscono attraverso sistemi di co-creazione di valore sostenuto. Con questo, sono stati condotti studi per stabilire una sincronia con gli ACL del Distretto Federale, sull'ecosistema dell'innovazione nella regione di Brasilia.

Secondo Arthur (1996) i recenti progressi tecnologici hanno creato, nelle imprese, due settori: (1) settori ad alta tecnologia, caratterizzati da maggiori rese di scala; e (2) settori tradizionali, con rese di scala costanti o decrescenti. Pertanto, optare per una politica che

promuova, se non altro i settori ad alta tecnologia e ad alta intensità di capitale, ci sembra il corretto meccanismo di azione statale per compensare i problemi osservati, e che è alla base della nostra strategia di sviluppo.

Negli ultimi anni, i subnazionali per attrarre nuovi investimenti, secondo Alves (2001) e Perius (2002), gli incentivi sono di tre tipi: (1) precedenti concessioni per l'inizio dell'attività produttiva: donazione di terreni, opere, infrastrutture che generano benefici parziali o totali per l'azienda; 2) i vantaggi in termini di credito associati agli investimenti iniziali e al funzionamento produttivo offerti dagli istituti di investment banking; e (3) agevolazioni fiscali connesse all'operazione produttiva: l'esenzione fiscale può essere causata dalla riduzione o dal rinvio della riscossione o, inoltre, dall'esenzione fiscale. Tali incentivi hanno dato origine al fenomeno della guerra fiscale.

Il fenomeno della guerra fiscale consiste in politiche pubbliche basate su benefici fiscali, finanziari, creditizi o economici, che cercano di sviluppare un subnazionale a scapito di altre entità federative. Queste azioni dimostrano che, mentre un beneficio subnazionale, altri rappresentano una certa perdita, il che dimostra che la guerra fiscale non è un grande strumento. Questa "Guerra" genera conflitti nella Federazione. A breve termine, secondo Ferreira (2000), lo stato che innesca i benefici della guerra. A lungo termine, la generalizzazione del conflitto fa scomparire i guadagni iniziali, perché gli incentivi fiscali perdono il loro potere di stimolo e diventano semplici rinunce alla riscossione.

Un'altra sfida, durante l'attuazione del PDAI, è il controllo delle attività amministrative dello Stato, che si sovrappone, nella maggior parte dei casi, all'efficiente gestione delle risorse pubbliche. Ecco una revisione dei principi costituzionali amministrativi e della loro gerarchia.

Il concetto di efficienza, finalmente inserito nella Costituzione federale del Brasile, come principio amministrativo, per Modesto (2007), dovrebbe essere inteso come un requisito di tutte le attività di gestione pubblica, poiché è, in sostanza, volto a servire il pubblico, nella giusta proporzione di esigenze collettive. Nelle politiche pubbliche, secondo Gico Júnior (2012), viene adottato il criterio di efficienza Kaldor-Hicks, in cui si dice che una legge è efficiente se i benefici derivati dalla norma compensano i costi da essa imposti, cioè la norma legale, quando si cerca efficienza, dovrebbe fornire una struttura di incentivi in modo da non comportare uno spreco di risorse pubbliche. D'altra parte, il principio di legalità secondo

Ferreira Filho (2012), afferma che l'agente pubblico può agire o omettere solo se esiste una disposizione giuridica per l'atto amministrativo.

Tuttavia, secondo Silva Júnior (2008), nel caso, si può affermare che non esiste una gerarchia tra i principi costituzionali. L'avvertimento dell'autore sarebbe rispetto all'analisi pratica di conflitti concreti di questo tipo, a causa delle intese nel funzionamento della legge.

3. DETTAGLIARE IL PROBLEMA ECONOMICO (2009 - 2019)

Il problema socioeconomico sarebbe una riduzione a lungo termine dei beni e dei servizi a disposizione della popolazione, causata dall'associazione simultanea di 03 (tre) fattori ricorrenti, osservata nel RMB nel periodo di dieci anni (2009- 2019): (1) una crescita accelerata della popolazione, superiore alla media nazionale; 2) concentrazione del reddito, in aumento in questo periodo; 3) il ristagno della produzione di beni e servizi.

La regione nota come RIDE, una regione di sviluppo integrato che è un'area analoga alle regioni metropolitane brasiliane, tuttavia, situata in più di un'unità federativa, in questo caso il Distretto Federale (DF), Minas Gerais (MG) e Goiás (GO). È passato dall'ottava (ottava) posizione, nel 2000, alla quarta (quarta) posizione, nel 2016, in numero di abitanti delle aree metropolitane del Brasile. RIDE-DF ha solo meno popolazione della regione metropolitana di Belo Horizonte (MG), 3 ° (terzo), Rio de Janeiro (RJ), 2 ° (secondo) e San Paolo (SP), 1 ° (primo).

Di seguito è riportata una sequenza di 03 (tre) tabelle che mostrano visivamente la velocità di aumento della popolazione in RMB:

Tabella 01 - Popolazione (anno 2000)			
Posizione	Regione	Pop	
1	Regione Metropolitana di São Paulo	17.813.234	
2	Regione Metropolitana di Rio de Janeiro	10.869.255	
3	Regione Metropolitana di Belo Horizonte	4.177.801	
4	Regione Metropolitana di Porto Alegre	3 498 322	
5	Regione Metropolitana di Recife	3 278 284	

6	Regione Metropolitana di Salvador	2 991 822	
7	Regione metropolitana di Fortaleza	2 910 490	
8	Regione di sviluppo integrato DF	2 756 701	
9	Regione Metropolitana di Curitiba	2 635 436	
10	Regione Metropolitana di Campinas	2 219 611	

Fonte: IBGE elaborato dagli autori.

Tabella 02 - Popolazione (anno 2010)			
Posizione	Regione	Pop	
1	Regione Metropolitana di São Paulo	19 683 975	
2	Regione Metropolitana di Rio de Janeiro	11 835 708	
3	Regione Metropolitana di Belo Horizonte	5 414 701	
4	Regione Metropolitana di Porto Alegre	3 958 985	
5	Regione di sviluppo integrato di DF	3 717 728	
6	Regione Metropolitana di Recife	3 690 547	
7	Regione metropolitana di Fortaleza	3 615 767	
8	Regione Metropolitana di Salvador	3 573 973	
9	Regione Metropolitana di Curitiba	3 174 201	
10	Regione Metropolitana di Campinas	2 797 137	

Fonte: IBGE preparato dagli autori

Tabella 03 - Popolazione (anno 2016)			
Posizione	Regione	Pop	
1	Regione Metropolitana di São Paulo	21 242 939	
2	Regione Metropolitana di Rio de Janeiro	12 330 186	
3	Regione Metropolitana di Belo Horizonte	5 873 841	
4	Regione di sviluppo integrato di DF	4 291 577	
5	Regione Metropolitana di Porto Alegre	4 276 475	
6	Regione Metropolitana di Recife	4 019 396	
7	Regione metropolitana di Fortaleza	4 019 213	
8	Regione Metropolitana di Salvador	3 984 583	
9	Regione Metropolitana di Curitiba	3 537 894	
10	Regione Metropolitana di Campinas	3 131 528	

Fonte: IBGE preparato dagli autori

Per quanto riguarda la produzione di beni e servizi, PIB-DF è stato utilizzato come proxy, poiché questa produzione corrisponde a circa il 90% (novanta punti percentuali) della popolazione del RMB. Di seguito sono state le 03 (tre) tabelle che seguono dal 2003 al 2017 la variazione percentuale del tasso.

Tabella 4 – Indici del PIL del Distretto Federale

	2003	2004	2005	2006	2007
Var. PIL (%) DF	0,7	5	5,8	5,5	6,6
PIL reale di DF	54.267,48	56.954,72	60.237,81	63.553,85	67.734,57

Fonte: CODEPLAN preparato dagli autori

La produzione in quel periodo (2003 - 2007), rispetto al tasso di variazione PIL-DF, era in aumento.

Tabella 5 – Indici del PIL del Distretto Federale

	2008	2009	2010	2011	2012
Var. PIL (%) DF	4,5	5,0	4,4	3,7	0,8
PIL reale di DF	70.756,26	74.297,62	77.548,01	80.436,90	81.048,23

Fonte: CODEPLAN Preparato dagli autori

La produzione in questo periodo (2008 - 2012), rispetto al tasso di variazione PIL-DF, si è comportata in modo decrescente (calo del tasso) dal 2009.

Tabella 6 – Indici del PIL del Distretto Federale

	2013	2014	2015	2016	2017
Var. PIL (%) DF	3,7	2,0	-1,0	0,0	0,3
PIL reale di DF	84.017,54	85.728,94	84.858,92	84.843,66	85.136,74

Fonte: CODEPLAN Preparato dagli autori

La produzione in questo periodo (2013-2017), per quanto riguarda il tasso di variazione PIL-DF, ha subito un calo brutale (includendo una variazione negativa nel 2015 e praticamente

stagnazione negli ultimi due anni). Ricordando che in relazione alla produzione di beni e servizi, GDP-DF è stato preso come proxy, poiché questa produzione corrisponde a circa il 90% (novanta punti percentuali) della popolazione RMB, come mostrato nel grafico sottostante.

Fonte: CODEPLAN Preparato dagli autori

Le proiezioni, in questo senso, per RIDE-DF, sarebbero catastrofiche per i prossimi 10 (dieci) anni, utilizzando il tasso medio di crescita degli ultimi anni sia della popolazione che del PIL, come l'indice Gini (che misura la concentrazione del reddito) di questa regione. Ecco una tabella con la variazione dell'indice di Gini negli ultimi anni.

Tabella 6 - Indici del PIL del Distretto Federale.

Anno	Indice Gini - DF
Gini	
2015	0,468
2016	0,578
2017	0,594
2018	0,569
2019	0,552

Fonte: IBGE Preparato dagli autori

L'Indice di Gini è uno strumento per misurare il grado di concentrazione del reddito in un dato gruppo. Egli sottolinea la differenza tra i redditi dei più poveri e dei più ricchi. Numericamente, varia da zero a uno. Il valore "zero" rappresenta la distribuzione totale e il valore "uno" alla concentrazione totale. In questo caso specifico, la Regione Brasília, per quanto riguarda il tasso di variazione, si è avvicinata a più di 1,0 negli ultimi anni.

Un altro aspetto importante da affrontare è la matrice economica locale, incentrata sull'economia pubblica, secondo IBGE, i servizi relativi alla pubblica amministrazione rappresentano il 44% del PIL totale del Distretto Federale. Come è noto, l'economia del RMB, per questo motivo, è più suscettibile alle crisi fiscali, rispetto ad altre regioni metropolitane del Brasile.

Questo si è rivelato un problema, guardando alle recenti crisi fiscali. Ogni volta che la raccolta diminuisce in Brasile, qui a Brasília accadono due cose: i dipendenti pubblici (federali e distrettuali) sono senza aumento (consumano meno) e il governo promuove tagli alla spesa, cioè compra anche meno. In questo caso, l'economia di Brasília è doppiamente colpita. E quindi ha perdite maggiori della media nazionale.

Così, con la combinazione simultanea di questi 04 (quattro) fattori: aumento accelerato della popolazione, concentrazione del reddito, stagnazione dei prodotti e un'economia molto suscettibile alle crisi fiscali (risultati governativi), abbiamo osservato un potenziale fallimento dello sviluppo economico regionale, ciò significa un collasso socioeconomico annunciato e un'anticipazione della principale necessità di attuare una politica pubblica assertiva.

D'altra parte, gli aspetti positivi per confermare l'idea della necessità della trasformazione della regione di Brasília in un'area nazionale di attrazione degli investimenti, possono essere importanti e servire come base per questa trasformazione del RMB.

Un altro punto da considerare positivo è la crescente interconnessione di due regioni metropolitane (Brasília e Goiânia) e dintorni, noto come asse Goiânia-Anápolis-Brasília, che è oggi, secondo i dati IBGE, una delle regioni in più rapida crescita in Brasile, con una popolazione di circa 7,5 (sette punti cinque) milioni di abitanti.

Ci sono proiezioni che nei prossimi decenni la conurbazione in questa regione sarà completata. Le città sono principalmente interconnesse dall'autostrada BR-060, ci sono anche voli diretti tra Brasília e Goiânia e il progetto per una ferrovia di trasporto passeggeri da Brasília a Goiânia, i cui studi di fattibilità tecnica sono stati completati dall'Agenzia nazionale per il trasporto terrestre, ANTT, in Giugno 2016, l'importo preventivato era di 7,5 miliardi di reais di R \$.

In questo contesto, è evidente la necessità di una politica pubblica specifica e coerente, basata su studi tecnici, indagini e valutazioni forti che, in ultima analisi, riducano al minimo gli aspetti negativi della combinazione di questi fattori. Il PDAI si presenta come un'alternativa valida a tal fine, poiché intende ridurre al minimo gli aspetti negativi di questa combinazione di fattori dannosi per lo sviluppo economico regionale.

Attraverso il cambiamento della matrice economica per dipendere sempre meno dall'economia del governo, attraverso incentivi intelligenti all'Apl nella regione, le cui vocazioni sono state mappate e identificate in studi tecnici, indagini e ricerche. A differenza di quanto comunemente realizzato, questo piano mira ad attrarre buone iniziative per le RMB e a finanziare buoni progetti infrastrutturali e il miglioramento del contesto imprenditoriale, per trasformarlo in un'area di destinazione rilevante per investimenti e imprese

4. POLITICA PUBBLICA DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il PDAI mira a trasformare il RMB, un'area nazionale di destinazione degli investimenti produttivi, nei prossimi anni, per generare occupazione, aumentare e distribuire il reddito, attraverso incentivi governativi agli APLs del Distretto Federale, in particolare quelli la cui vocazione svolge questo ruolo.

La scelta degli APLs come punto di partenza per gli orientamenti di questa politica è legata alla tendenza globale osservata negli ultimi anni dell'uso della politica di clustering come politica pubblica più efficiente per lo sviluppo locale. Il modello adottato per l'analisi delle best practice è stato applicato a Shenzhen, in Cina, con le necessarie modifiche, personalizzazioni e adattamenti alle caratteristiche di Brasília e della sua regione.

Alcuni obiettivi specifici di questa politica pubblica sarebbero: (1) modernizzazione della

legislazione brasiliana per attrarre investimenti; 2) produzione di studi tecnici e di dati sull'economia locale, incentrati sull'attrazione di investimenti produttivi; (3) attuazione di programmi, progetti e azioni volti ad attrarre investimenti negli APLs del RMB; (4) Creazione dell'Agenzia brasiliana per l'attrazione degli investimenti; 5) promozione di manifestazioni volte ad attrarre investimenti in questa regione; e (6) dare priorità all'attrazione degli investimenti nella Politica di Sviluppo Produttivo Sostenibile del Distretto Federale, contenuta nella legge dello ZEE-DF.

Per la formulazione del piano, attraverso un questionario, abbiamo esaminato la percezione degli attori economici (governo, iniziativa privata e società) sugli aspetti pertinenti, che sarebbero stati adottati in questa politica pubblica, individuati dal gruppo tecnico: (1) il problema socioeconomico a lungo termine; 2) la maturità della politica di attrazione degli investimenti nel distretto federale; e (3) l'efficacia di questi orientamenti per attrarre investimenti a lungo termine nella regione di Brasília, cioè presentiamo le idee iniziali per sapere se eravamo sulla strada giusta, secondo il pensiero degli operatori economici coinvolti nel processo.

Per questo sono stati condotti questionari con rappresentanti del governo, del settore produttivo e della società civile di Brasília, con domande relative al PDAI. Questo questionario, condotto con la dovuta cura secondo la rigorosa metodologia dell'analisi qualitativa dei dati, ha fatto analizzare il suo risultato rispettando il limite della sua interpretazione scientifica, cioè tutte le conclusioni non possono estrapolare il campione elettivo, cioè solo i risultati e solo, si applicano ai membri del campione e fungono da sorta di tendenza, poiché il campione scelto era composto da rappresentanti dei settori produttivi, la società civile e il governo di Brasília.

Il risultato ha rivelato che il PDAI è sulla buona strada per la maggior parte delle entità che hanno risposto al questionario. Inoltre, con i contributi raccolti nella parte aperta del questionario, il programma ha acquisito una nuova componente, la percezione dei rappresentanti degli agenti economici locali (governo, imprenditori e popolazione), che ha permesso adeguamenti nella formulazione e nell'elaborazione della politica pubblica brasiliana di attrarre investimenti.

Un altro aspetto importante è la modernizzazione della legislazione brasiliana sull'attrazione

degli investimenti, che, in tesi, attribuiva al governo locale il dovere di applicazione delle risorse pubbliche in Programmi, Progetti e Azioni situati in aree specifiche con l'obiettivo di trasformare il RMB in un'area nazionale di attrazione degli investimenti.

Questa fase del PDAI consisteva in una serie di proposte normative che sono concatenate, interconnesse e valorizzano la sincronia degli standard per facilitare la formulazione, l'elaborazione e il monitoraggio (monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento) di questa politica pubblica in modo efficiente.

Il primo standard riguarda una legge normativa governativa, che istituisce un programma regionale, situato nelle ACL mappate, che, in modo ricorsivo, attraverso un bando pubblico, intende reclutare, selezionare, scegliere, implementare e monitorare l'attuazione dei progetti migliori e più innovativi, che saranno finanziati dal governo attraverso una linea di finanziamento, con le banche di sviluppo.

Nel corso dell'attuazione di questi progetti, diventando imprese degli APLs, generando occupazione, aumento e distribuzione del reddito, ci sarà la certificazione governativa che li accredita per partecipare al ricevimento di benefici e incentivi governativi: esenzione fiscale, linee di credito, benefici economici, ecc.

Il vantaggio di questa certificazione per essere accreditati per ricevere benefici governativi, sarebbe la garanzia che questi progetti (certificati) abbiano superato una schermata di analisi di fattibilità economica e il test, durante il processo di maturazione aziendale, in uno degli APL mappati, ovvero il La controparte dell'imprenditore ha la garanzia di ricevere il vantaggio, è un forte candidato per il successo economico e la sostenibilità dell'impresa. Come si può vedere, questa nuova pratica metodologica sarebbe diversa dal *mainstream* dei programmi governativi già esistenti e presumibilmente esauriti. Si tratta di rompere il paradigma.

Un'altra regola è il disegno di legge che stabilisce, nell'ambito del RMB, il PDAI e crea una commissione specifica e perenne, composta da diverse agenzie governative, per, con l'aiuto di dirigenti governativi ad alte prestazioni di gestione pubblica strategica, prendersi cura della preparazione, formulazione, attuazione e monitoraggio (monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento) della specifica politica pubblica di attrarre investimenti a Brasília

nei prossimi 30 (trenta) anni.

Questa norma stabilisce anche criteri per la partecipazione del settore produttivo e della società civile a questo processo, stabilendo una politica pubblica trasversale di attrazione degli investimenti coordinata dal Segretariato per lo sviluppo economico del governo del distretto federale, con la partecipazione di operatori economici in tutte le fasi di questa politica pubblica.

Dalla validità della legge sulla suddivisione in zone ecologiche ed economiche del distretto federale, ZEE-DF, è stato stabilito che c'era una politica pubblica specifica per lo sviluppo produttivo e sostenibile del Distretto Federale. In questo senso, la questione di un atto normativo governativo, che sincronizzi questa politica con il PDAI, sarebbe di fondamentale importanza, anche perché nel DNA di questo piano distrettuale, c'è già consonanza e sincronia con lo spirito della legge ZEE-DF.

In considerazione della principale necessità di professionalizzare la diffusione della regione di Brasília come destinazione per investimenti e imprese per svolgere il ruolo di trasformazione di Brasília in un'area nazionale di attrazione degli investimenti produttivi, il conto della creazione di un'agenzia specifica per attrarre investimenti è vitale per l'ammodernamento della legislazione brasiliana per attrarre investimenti.

Un altro importante atto normativo, della GDF, è stato quello che riguarda la mappatura degli Accordi Produttivi Locali del Distretto Federale, APLs DF, al fine di rivelare agli operatori economici (consumatori, produttori e governo) che queste aree sono di interesse per l'implementazione a lungo termine del PDAI, cioè per trasformare il RMB in un'area di rilevanza per la destinazione degli investimenti e degli affari in Brasile.

La produzione di dati, attraverso studi tecnici, indagini e ricerche, garantisce ai governi strumenti per prendere decisioni più assertive in merito all'applicazione delle risorse pubbliche. Con la creazione dell'Agenzia di Attrazione degli Investimenti, c'è una professionalizzazione per la diffusione di questo luogo come destinazione per attrarre investimenti, sia per altri stati brasiliani che all'estero e la ricerca di nuove iniziative più adatte e personalizzate alle caratteristiche della regione.

L'opzione di trasformare gli APLs del DF al centro della discussione sulla politica pubblica di attrazione degli investimenti è nata dall'associazione di modelli di teoria dell'economia regionale, applicati al RMB da studi tecnici condotti, nel Programma PROCIDADES-DF, un'operazione di credito internazionale con l'esistenza di un contributo di fondi alla componente specifica che si occupa di attrazione degli investimenti. Da questo studio è stato elaborato un elenco di APLs più rilevanti per l'attuazione di questa politica pubblica, il PDAI, segue la tabella che elenca questi APLs del Distretto Federale:

Tabella 1 - APLs/DF

APLs DF			
Cod		Tipo	Localização
APL 01	APL 1.a	Agricoltura	Brazlandia
	APL 1.b	Agricoltura	Planaltina
	APL 1.c	Agricoltura	Paranoá
APL 02		Bioeconomia	Brasília e Lagos
APL 03	APL 3.a	Economia Criativa	Brasília e Lagos
	APL 3.b	Economia Criativa	Taguatinga e Aguas Claras
	APL 3.c	Economia Criativa	Ceilandia
	APL 3.d	Economia Criativa	Gama
	APL 3.e	Economia Criativa	Guará
APL 04	APL 4.a	Logística	S. Sebastião
	APL 4.a	Logística	Sobradinho I e II
	APL 4.a	Logística	Taguatinga e Ceilandia
	APL 4.a	Logística	Samambaia
APL 05	APL 5.a	TIC	Brasília e Lago Norte
	APL 5.b	TIC	Brazlandia
APL 06	APL 6.b	Turismo	Paranoá
	APL 6.b	Turismo	Brasília
APL 07		Saúde	Brasília

Fonte: Segretariato per lo Sviluppo Economico SDE-DF (2018)

Questa fase del piano distrettuale consisteva nella preparazione e realizzazione di studi tecnici con lo scopo di supportare le decisioni di formulazione ed elaborazione, in relazione alle linee guida dell'ordine pubblico il cui scopo primario è l'attrazione di progetti privati buoni e promettenti per la trasformazione del RMB.

La prima indagine è stata identificare e mappare le attività economiche più rilevanti del Distretto Federale, concentrandosi sugli accordi produttivi locali - ACL, per sincronizzare le

linee guida del PDAI con il modello di sviluppo di Shezhen nella valle del fiume delle perle in Cina.

Il secondo studio, a supporto delle decisioni riguardanti l'economia dell'innovazione, si è basato sull'esistenza a Brasília di una vocazione all'Innovazione, basata su evidenze, progetti come: il parco tecnologico biotico, i centri di ricerca di Embrapa, Fiocruz, UnB e UCB e altri dimostrano l'importanza di approfondire le indagini. Al fine di conoscere completamente l'innovazione, è stata effettuata la mappatura e la georeferenziazione dell'ecosistema dell'innovazione del RMB.

Allo stesso tempo, è stato condotto uno studio tecnico sulla formazione del lavoro, un'indagine dettagliata sui corsi nel settore della tecnologia, dell'educazione tecnologica nel Distretto Federale. La sistematizzazione dei dati sulla formazione professionale che comprendano istituzioni pubbliche e private l'insegnamento di livello tecnico e di livello superiore, in questa regione, una sorta di esterismo positivo, nella fase di formulazione del PDAI, sarà fondamentale per organizzare la politica pubblica educativa e equiparare il rapporto tra la domanda e l'offerta di corsi professionali soprattutto quelli della tecnologia.

I dati saranno cruciali per quanto riguarda le decisioni sulle direzioni dell'offerta in relazione: il tipo di corso, il contenuto programmatico, il numero di posti vacanti, l'APL più vicino, ecc. tenendo conto, tra cui, i programmi, i progetti e le azioni del PDAI nel tentativo di sincronizzarsi con altre politiche pubbliche assertive.

È stata inoltre effettuata una valutazione sul modello cinese applicato al RMB. La storia recente di Shenzhen inizia quando il governo cinese ha istituito la prima zona economica speciale della Cina, il villaggio di pescatori con circa 25.000 (venticinquemila) abitanti, nel 1980, oggi, secondo Global Data, è una delle città intelligenti più importanti al mondo, con una popolazione di 12,5 (dodici punti cinque) milioni e un PIL di circa 350 miliardi di dollari. La città guida l'innovazione nel paese asiatico.

Il modello cinese di Shenzhen ha ispirato la formulazione e l'elaborazione del PDAI, poiché il RMB, custodito le proporzioni appropriate, riunisce una serie di caratteristiche tanto favorevoli quanto per la trasformazione in un centro rilevante per la destinazione degli investimenti produttivi, come sottosegneremo nelle sezioni seguenti.

Fanno parte dell'Analisi anche altri studi tecnici su settori non tradizionali, come l'economia creativa e l'economia circolare. Ad esempio, la preparazione di un censimento per una valutazione intertemporale comparativa delle prestazioni di un programma di sviluppo economico regionale (che si suppone esaurito), in relazione al censimento del 2008, utilizzando la stessa metodologia di analisi. Man mano che avranno luogo discussioni sull'attuazione del PDAI, saranno inclusi nuovi studi tecnici in grado di sostenere la trasformazione di questa regione in un'area nazionale di attrazione degli investimenti produttivi.

La realizzazione di eventi sistematici, con la partecipazione del settore produttivo e della società civile, sull'economia del RMB, in particolare degli APLs. L'idea centrale di questi eventi ricorrenti sarebbe organizzare, sistematizzare e condividere dati e informazioni sul business della regione di Brasília per promuoverli in altri stati e all'estero. La GDF, in collaborazione con i rappresentanti del settore privato, sta organizzando, nell'ambito del programma PROCIDADES-DF, l'operazione di credito internazionale con l'BID, il PARK DAS NAÇÕES - PDAI, un evento biennale di ricorrenza, che ha la funzione di diffondere il RMB come destinazione per attrarre investimenti produttivi.

Inoltre, gli eventi svolgono un ruolo fondamentale nel miglioramento dell'export e dell'importculture, nella sofisticazione dell'innovazione in questi settori, nella produzione, organizzazione, sistematizzazione e condivisione di dati e informazioni dal settore produttivo e dal governo, nella produzione di beni e servizi, creando una rete distrettuale di comunicazione e informazione su contatti e affari.

L'attrazione degli investimenti per la regione di Brasília è legata al PDAI, assistendo nella trasformazione di questa regione in una significativa area di destinazione di imprese private e investimenti in Brasile, per generare occupazione e reddito e, allo stesso tempo, per soddisfare le esigenze di sviluppo economico derivanti dalla crescita demografica accelerata di questa regione.

La creazione dell'Agenzia, specifica per attrarre investimenti, ha lo scopo di promuovere questa regione come destinazione per investimenti e prospezioni, in Brasile e all'estero, opportunità di investimento e iniziative personalizzate e appropriate per la regione di Brasília.

Questa regione riunisce caratteristiche che possono favorire la sua trasformazione in questa zona nazionale di destinazione degli investimenti produttivi. Secondo l'IBGE, abbiamo, ad esempio, un'istruzione media della popolazione molto superiore alla media nazionale, anche l'accesso a Internet è molto al di sopra della media nazionale. Inoltre, incontra la sede del comando delle tre potenze dell'Unione e le ambasciate dei paesi che hanno relazioni diplomatiche con il Brasile.

Nonostante abbia una crescita demografica superiore alla media e occupi attualmente il 4 ° posto nella lista delle regioni metropolitane più popolose, ha una delle densità demografiche più basse, della stessa lista. Un altro vantaggio competitivo è la vicinanza di grandi centri produttivi (Anápolis, Goiânia, Formosa, Unaí, Catalão, Cristalina, Uberlândia, Uberaba, Araguari, João Pinheiro, Paracatu e altri).

È quindi necessario che Brasília abbia un agente specifico che agisca nella prospezione di progetti e progetti adeguati alle caratteristiche regionali, per contribuire alla soluzione o alla minimizzazione del problema dell'imminente collasso economico individuato. La creazione dell'Agenzia, ricorrente nelle città di tutto il mondo, sembra essere la migliore pratica per agire in questo processo.

Questa creazione è di fondamentale importanza per contribuire efficacemente al processo di trasformazione di Brasília in un'area nazionale di attrazione degli investimenti produttivi, nei prossimi anni e sussidiaria per generare occupazione, reddito e sostenibilità in nuove imprese, preferibilmente grandi, installate nel Distretto Federale.

Sulla base di questo dilemma, in cui l'attenzione si è rivolta alla creazione di un'agenzia privata e alla professionalizzazione di questa missione istituzionale per prendersi cura della diffusione del RMB, in Brasília e all'estero, sono stati elencati i 17 (diciassette) motivi più rilevanti per investire a Brasilia:

2. Capitale della Repubblica in cui le decisioni riguardano tutti i brasiliani;
4. Centro geografico del paese ed essere in grado di collegare i centri di consumo ai produttori;
6. Sede delle ambasciate dei paesi che hanno relazioni diplomatiche con il Brasile.
8. Classificato come patrimonio culturale mondiale dall'UNESCO;

10. L'Aeroporto Internazionale di Brasília è stato considerato il miglior terminal aereo del paese negli anni 2017 e 2018 (Premio Aeroporti + Brasile), essendo davanti agli aeroporti di Guarulhos (SP), Congonhas (SP) e Galeão (RJ);
12. Tra le regioni metropolitane brasiliane, lei, per quanto riguarda la densità demografica, è una delle più piccole;
14. Importante polo di ricerca e sviluppo scientifico;
16. Il maggior numero di master e medici (52,8 master e 16,7 medici) per gruppo di 100.000 residenti, secondo il Center for Management and Strategic Studies (CGEE);
18. La migliore città da investire nella salute, nel Midwest secondo la classifica (Urban Systems - società specializzata in intelligence e consulenza di mercato - e L&M, società di consulenza specializzata in salute) con 20 (venti) città;
20. Ha 07 scuole di medicina, due delle quali pubbliche, che offrono circa 300 posti vacanti per semestre per i nuovi studenti di medicina, oltre a diverse scuole nel settore sanitario (infermieristica, fisioterapia, biomedicina, odontoiatria, psicologia, nutrizione, educazione fisica, farmacia e biochimica, ecc.);
22. Brasília ha anche diverse scuole di ingegneria e uno specifico campus ingegneristico dell'UnB a Gama (Aerospace; Settore automobilistico; Energia; Software; Elettronica)
24. Il settore cerealicolo è il punto di forza dell'Agroalimentare brasiliense, colture di: soia, fagioli e mais, la produzione raggiunge quasi un milione di tonnellate all'anno. Inoltre, è presente anche la frutticoltura.
26. Un altro vantaggio competitivo è la vicinanza di grandi centri produttivi (Anápolis, Goiânia, Formosa, Unaí, Catalão, Cristalina, Uberlândia, Uberaba, Araguari, João Pinheiro, Paracatu e altri);
28. Crescente interconnessione di due regioni metropolitane (Brasília e Goiânia) e dintorni, noto come asse Goiânia-Anápolis-Brasília , che è oggi, secondo i dati IBGE, una delle regioni in più rapida crescita in Brasile, con una popolazione di circa 7,5 (sette punti cinque) milioni di abitanti;
30. Il Distretto Federale ha approvato nel 2019 la legge sulla zonizzazione ecologica ed economica, ZEE-DF, che stabilisce aree di sviluppo produttivo, basate su rischi ecologici, e le correla con le attività economiche più appropriate, rispettando l'attuale situazione geoeconomica;
32. Recentemente, sono stati identificati ed elencati alcuni APLs delle disposizioni produttive locali, che sono in fase di mappatura e georeferenziazione;
34. Il PIL pro capite del Distretto Federale è il più alto del Brasile, il doppio della media nazionale. A causa dell'elevato reddito locale, Brasília è una domanda potenziale di beni e servizi di alta qualità e raffinatezza.

Questi erano i vantaggi competitivi interessati dal RMB, individuati in un esempio, in modo che i programmi, i progetti e le azioni governative del PDAI, promuovano buoni progetti

privati, intensivi nel capitale e che generino occupazione e reddito ad una velocità ancora più elevata (a causa dei crescenti rendimenti di scala) rispetto ad altre entità federative in Brasile, promuovendo detta trasformazione, cioè il RMB come riferimento nella destinazione degli investimenti produttivi.

Un'altra questione che è stata osservata, durante la preparazione del PDAI, c'è stato un altro problema molto ricorrente, osservato fin dall'inizio: "il dilemma tra l'interpretazione degli aspetti giuridici e l'efficienza dell'applicazione delle risorse pubbliche". Per la Pubblica Amministrazione, a parere, non esiste una gerarchia tra i principi amministrativi costituzionali.

C'è piuttosto un'armonia tra tali principi. In pratica, tuttavia, il rapporto tra legalità ed efficienza è irto di conflitti. Vi sono situazioni ricorsive in cui il gestore pubblico, nel rispetto dei precetti normativi, per quanto riguarda il rispetto dei riti e dei procedimenti giudiziari, imputa allo Stato un'inefficienza nell'applicazione delle risorse e nella prestazione di servizi pubblici.

A volte la scelta normativa appropriata non presenta l'efficienza necessaria per il successo dell'azione amministrativa. In tali casi, quale scelta dovrebbe prevalere: (1) quale sia la più efficiente; o (2) quello che porta maggiore certezza giuridica? Qual è il margine di interferenza degli organismi di controllo interni ed esterni (PGDF, CGDF, TCDF), nell'ambito del loro controllo giudiziario, in caso di conflitto di tali principi?

Possiamo osservare, nei processi relativi al PDAI, sia nella formulazione, sia nell'elaborazione, come nell'attuazione: delle azioni, dei progetti e dei programmi di questa politica pubblica (il PDAI), che le questioni degli organi di controllo, su ciascuno di essi, hanno estrapolato gli aspetti: questioni giuridiche, contabili, di bilancio e normative, interferendo nell'ambito delle procedure tecniche di gestione e metodologiche delle politiche pubbliche stesse. , per la realizzazione: di assunzione, preparazione di studi tecnici, indagini, analisi, valutazioni, ecc.

Tali interferenze, rimosse da quelle realmente inconformity, culminarono nei ritardi ricorsivi delle consegne e dei riti procedurali, generando (almeno), perdita di tempo per la trasformazione di Brasília in un'area nazionale di attrazione degli investimenti produttivi. La perdita di tempo, dovuta ai requisiti imputati dagli organi di controllo (non sempre legittimi),

in nome del principio costituzionale amministrativo di legalità, si rifletterebbe in costi aggiuntivi per il valore del prestito, in quanto l'operazione di credito, o sarebbe estesa, o completata senza la corretta esecuzione delle azioni, dei progetti e dei programmi, relativi all'attrazione degli investimenti di questa operazione creditizia, attrazione degli investimenti.

Questo presunto dilemma, c'è sempre una soluzione che obbedisce al principio di legalità, senza alcuna punizione per l'agente pubblico dell'organismo di controllo, se c'è, comprovato, spreco di risorse pubbliche.

E, se per caso, l'agente responsabile della gestione, agisce, contro quanto previsto dalla norma, anche se dimostrato in modo efficiente, a favore dell'economia delle risorse pubbliche, mirando al benessere sociale, all'interesse pubblico e basato sulla buona fede, sarà punito con il rigore della norma che ha fallito.

Va notato che la normativa internazionale prevista dall'accordo internazionale di funzionamento del credito tra l'BID e la GDF, affinché i contratti relativi a questa operazione di credito siano svolti in modo più flessibile e rapido, non ha mai avuto luogo, a causa della mancanza di consenso nell'applicazione della norma internazionale. Per questo motivo abbiamo prestazioni inefficienti per quanto riguarda i tempi di assunzione.

I suggerimenti della GDF, in particolare, per quanto riguarda la componente di attrazione degli investimenti, erano nel senso di rivalutare il sistema di controllo interno sul rito processuale e l'applicabilità diretta della normativa proposta, ricevuta e firmata nel contratto internazionale di operazione creditizia. Inoltre, che gli organismi di controllo siano limitati alla portata della loro rispettiva analisi, anziché estrapolare analiticamente i limiti delle loro attribuzioni.

Un'altra questione affrontata nell'articolo di questa sezione della Public Policy of Attraction of Investments, è che i programmi governativi per attrarre investimenti, dall'implementazione del PDAI, dovrebbero adottare le linee guida e consistere nel candidato: identificazione, selezione, scelta, fattibilità dell'esecuzione e certificazione, di progetti essenzialmente innovativi finalizzati sia alla promozione che allo sviluppo economico di accordi produttivi locali (APLs) o accordi commerciali locali (ACLs) del Distretto Federale, per attirare investimenti produttivi, in questi accordi o ad essi collegati.

Questi progetti, relativi a questo programma, saranno preferibilmente a basso costo, altamente efficienti, promettenti e avranno come ambito un'attività correlata: la soluzione alternativa dei problemi, o l'esecuzione di attività economiche complementari a quelle esistenti, cioè osservando l'efficienza di *Kaldor-Hicks* (costi inferiori rispetto ai benefici) per gli APLs (o ACL).

Per garantire la buona performance di questi progetti, oltre alla rigida selezione dei progetti, il governo con il sostegno del settore produttivo, monitorerà per un certo periodo i progetti scelti che saranno sottoposti a un processo di maturazione, cioè attraverso azioni coordinate del governo, sostenitori e mentori, cioè tali progetti riceveranno supporto tecnico e saranno monitorati e valutati pari step , fino a quando non saranno in grado di ricevere il sigillo di certificazione del programma.

Da un lato, l'istituto di supporto fornirà la struttura fisica e il supporto tecnico e scientifico, durante il periodo di maturazione, per l'esecuzione dei progetti selezionati. D'altra parte, i mentori accreditati possono, di persona o da remoto, promuovere una consulenza diretta per aiutare a perfezionare l'attività di ogni impresa. La GDF certifichi i migliori progetti.

Con l'implementazione di questo programma, aumenta la possibilità di attrarre buoni progetti che mirano a generare occupazione e aumentare e distribuire reddito, nella Regione Metropolitana di Brasília, soprattutto negli ACL di DF.

Successivamente, nel processo di maturazione di questi progetti, i Maker, i cui progetti sono stati selezionati, li eseguiranno con supporto tecnico, in un'adeguata struttura fornita dal sostenitore (contratto dal governo) e con l'aiuto dei mentori (precedentemente iscritti alla GDF).

Oltre allo svolgimento periodico di eventi allo scopo di attrarre investimenti e promuovere tali progetti di APLs (o ACL) e l'economia del DF come destinazione per attrarre investimenti produttivi.

Si prevede quindi che il livello di attrazione degli investimenti verso il DF, la sostenibilità economica della regione, la generazione di occupazione e di reddito, siano gradualmente più elevati, nei prossimi anni.

Infine, questo modello intende essere adeguato e diffuso come politica pubblica di sviluppo economico, anche per combattere l'economia della criminalità in quelle aree che si trovano in una situazione di violabilità, con potenziale reazione da parte di investimenti pubblici o in luoghi criminali.

5. RISULTATI ATTESI

Uno dei risultati attesi è che la produzione primaria di dati rilevanti e informazioni tecniche sull'economia locale con particolare attenzione all'attrazione degli investimenti che è stata prodotta con la realizzazione di studi e indagini pertinenti sull'economia locale e regionale durante la preparazione e la formulazione del PDAI è incorporata in modo incisivo per la *knowledge* governo. Queste informazioni sono fondamentali per emanare i responsabili delle decisioni politiche del RMB.

Un'altra aspettativa è che con il PDAI, gli APLs, sarebbero diventati parte delle politiche pubbliche per attrarre investimenti e da questo, qualsiasi azione, progetto, programma o piano della Politica Pubblica per lo Sviluppo Produttivo Sostenibile del Distretto Federale, PPDPS-DF, conteneva aspetti di attrazione di investimenti produttivi al RMB, specialmente negli APLs elencati.

Il PPDPS-DF è previsto dalla legge sulla suddivisione in zone ecologiche ed economiche del distretto federale, dal diritto distrettuale dello ZEE-DF, l'idea del PDAI sarebbe l'obbligo, almeno un capitolo, di attrarre investimenti produttivi, di contribuire alla trasformazione del RMB in un'area di rilevanza nazionale per la destinazione degli investimenti produttivi, osservando quale delle attività economiche è più raccomandata per sottozone e aree di produzione produttiva.

Pertanto, ci si aspetta anche che il paradigma delle politiche pubbliche di sviluppo economico basato sulla guerra di bilancio sia recepito, sfruttando la vocazione economica, con le nuove iniziative e il miglioramento produttivo degli ACL, un più elevato livello di occupazione, innovazione, governance e sostenibilità, aumento e distribuzione del reddito del RMB, attraverso l'incentivo intelligente, il raggiungimento di uno sviluppo economico efficace sarebbe anche una delle aspettative per i prossimi anni.

Poiché il monitoraggio delle prestazioni di questa politica sarà effettuato da tecnici governativi e che questo sarà configurato come una politica pubblica dello Stato, a causa dello sforzo congiunto degli attori (Governo, Iniziativa Privata e Società Civile), l'aspettativa è che il RMB sia un'area nazionale di attrazione degli investimenti produttivi, nei prossimi 30 (trent'anni).

6. CONCLUSIONE

Emerge una diversa concezione della politica pubblica di sviluppo economico della Regione Brasília, con la formulazione del PDAI. Porta la metodologia basata sulla teoria economica, studi tecnici, indagini e ricerche e osservando un modello di successo già implementato in Cina, per promuovere l'elaborazione e la formulazione di questa politica pubblica, basata sulla "Clusterizzazione" come proposto da diversi esperti.

Questo piano ha come obiettivo centrale, quello di ridurre al minimo il problema socioeconomico identificato nel RMB, vale a dire l'accelerazione della crescita demografica, l'aumento della concentrazione del reddito e la stagnazione del PIL negli ultimi anni. Con il verificarsi simultaneo di questi 03 (tre) fattori, i servizi pubblici sono estremamente colpiti. Con il passare del tempo, il governo ha raccolto meno perché c'è stato un calo della produzione e la popolazione più povera è aumentata, ad un ritmo ancora più elevato, a causa dell'alta concentrazione di reddito.

Tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del RMB, dei vantaggi competitivi e di una serie di elementi personalizzati per questo tipo di analisi questa politica, cambia e recepisce i metodi tradizionali di politica pubblica governativa per attrarre investimenti produttivi nella regione di Brasília, che ora mira a trasformare la regione in un'area nazionale di attrazione degli investimenti produttivi sulla base del modello di successo di Shenzhen, coinvolgendo tutti gli operatori economici nel processo (governo, iniziativa privata e società civile).

A partire dalla modernizzazione della legislazione brasiliana sull'attrazione degli investimenti, conducendo una serie di studi tecnici, istituendo una commissione permanente per elaborare il PDAI, includerlo nella politica di sviluppo produttivo sostenibile dello ZEE-DF e promuovere

azioni, progetti e programmi verso la trasformazione di questa area metropolitana in un'area nazionale di attrazione degli investimenti produttivi.

Inoltre, con la creazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e la promozione e realizzazione di eventi ricorsivi su questo nella regione di Brasília, probabilmente nei prossimi 30 (trent'anni) i miglioramenti degli indici socioeconomici saranno facilmente notati.

Le maggiori difficoltà erano: (1) la cultura organizzativa del governo del Distretto Federale per sviluppare e formulare una politica pubblica a lungo termine. Non era consuetudine farlo sulla base di studi tecnici, indagini, analisi di dati secondari, produzione di dati primari e dibattito tecnico per definire gradualmente i passaggi di dettaglio, attraverso un lungo programma di attuazione e monitoraggio di questa politica; (2) il rapporto denso di conflitti tra legalità ed efficienza in situazioni ricorrenti in cui il pubblico dirigente, nel rispetto dei precetti normativi, attribuisce allo Stato un'inefficienza nell'applicazione delle risorse e nella prestazione dei servizi pubblici; (3) la difficoltà di attuare una proposta diversa da quelle che i governi statali e municipali seguono come soluzioni *mainstream* di: esenzione dalle tasse, vantaggi economici o creditizi.

Tuttavia, dall'attuazione di questo piano distrettuale, il RMB, è in grado di diventare un'area nazionale di destinazione per l'attrazione degli investimenti, perché riunisce una serie di caratteristiche e peculiarità favorevoli alla realizzazione delle grandi imprese.

Con il PDAI, gli APLs che sono l'epicentro dell'attività economica possono, con la partecipazione di operatori economici (imprenditori, governo e società civile), diventare gradualmente grandi centri di attività economica e destinazioni aziendali, generando occupazione, reddito e sostenibilità per l'economia della regione, minimizzando sia il problema socioeconomico individuato che quello relativo alla matrice dell'economia della regione (altamente legata all'economia pubblica) che la rende suscettibile alle crisi fiscali in misura maggiore rispetto a altre regioni metropolitane del Brasile.

7. RIFERIMENTI

ADNER, R. *Match your innovation strategy to your innovation ecosystem*. Harvard Business Review, 2006. v. 84, n. 4, p. 1-12.

ALONSO W. *Location and land use*. Cambridge: Harvard University Press, 1964.

ALVES, M. A. da S. Guerra fiscal e finanças federativas no Brasil: o caso do setor automotivo. 2001. 111 p. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001.

ARTHUR, W. B. *“Increasing Returns and the Two Worlds of Business”*. Harvard Business Review, July-August 1996.

BRASÍLIA. Tribunal de Contas do Distrito Federal. Auditoria Integrada: Programas de Desenvolvimento Econômico (PRÓ-DF II e IDEAS Industrial). Processo TCDF Nº 5018/2015-e. Brasília, DF, Sessão Ordinária Nº 4999, de 09/11/2017, 2016. Disponível em: <https://www.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/Relat%C3%B3rio-Final-e-Decis%C3%A3o-5018-15.pdf> . Acesso em: 12/08/2020.

CASSIOLATO J. E.; LASTRES M.H. O foco em arranjos produtivos e inovativos de micro e pequenas empresas. In: Lastres M H; Cassiolato J. E.; Maciel M. L. (Org.) Pequenas Empresas: cooperação e desenvolvimento local. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 2003, Pg. 21-34.

CASTRO L H. de. Arranjo Produtivo Local, Brasília, SEBRAE, 2009.

CHRISTALLER, W. *Central places in Southern Germany. Jena Alemanha: Fischer* (tradução para a língua inglesa por C W Baskin, Londres: Prentice Hall, 1966), 1993.

DINIZ, C. C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração nem contínua polarização. Nova Economia, Belo Horizonte, 1993. v. 3, n. 1, p. 35-64.

DIXITI A. K. E. J. E. STIGLITZ. *Monopolistic competition and optimum product diversity* American Economic Review 67, 1977. (3): 297-308.

FERREIRA FILHO, M G. Curso de Direito Constitucional. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

FERREIRA, Sérgio G. Reforma tributária Guerra fiscal: competição tributária ou corrida ao fundo do tacho? Informe-se, n. 4, jan. 2000.

GICO JR., I. "Introdução ao Direito e Economia." In: Timm, L. B. Direito e Economia no Brasil. São Paulo, SP: Editora Atlas, 2012.

HENDERSON J.V. *The sizes and types of cities*, American Economic Review 64, 1974. 640-656

JACOMETTI, M.; de Castro, M.; GONÇALVES, S. A.; COSTA, M. C. Análise de efetividade das políticas públicas de Arranjo Produtivo Local para o desenvolvimento local a partir da teoria institucional. Revista de Administração Pública-RAP, 2016. v. 50, n. 3, p. 425-454.

LOSCH A. *The economics of location*. Jena Alemanha. Fischer, 1940. (tradução para a língua inglesa, New Haven, CT: Yale University Press, 1954).

MILLS E. S. *An Aggregative model of resource allocation in a metropolitan area*. American Economic Review, 57: 197-210, 1967.

MODESTO, Paulo. "Notas para um Debate sobre o Princípio Constitucional da Eficiência". Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 10, mai/jun/jul, 2007. Disponível no site:

<http://www.direitodoestado.com/revista/> . Acessado em 11/6/2013.

MOORE, J. E. *Business ecosystems and the view from the firm*. The Antitrust Bulletin, 2006. v. 51, n. 1.

MOORE, J. E. *Predators and prey: a new ecology of competition*. Harvard Business Review, 1993. v. 71, n. 3, p. 75-83.

PERIUS, K. C. G. A concessão de incentivos fiscais estaduais e a nova lei de responsabilidade fiscal no federalismo brasileiro. 2002. 87 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Direito) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos Unisinos, São Leopoldo, 2002.

PIETROBELLI, A. C. A. Evolução de regimes tecnológicos dos distritos industriais: Itália e Taiwan. In: Lastres H M M; Cassiolato J E; Maciel M L; (org) Pequena Empresa: cooperação e desenvolvimento local. Rio de Janeiro Relume Dumará, 2003.

PITANGUI, C.P., TRUZZI, O. M. S., & BARBOSA, A. S. Arranjos produtivos locais: uma análise baseada na participação das organizações locais para o desenvolvimento. *Gestão & Produção*, 2019. 26(2), e2579. <https://doi.org/10.1590/0104-530X-2579-19>

SILVA JÚNIOR A. Z. Hierarquia Principlológica Constitucional. *Revista Jurídica Unigran*, Dourados, 2008. v.10, n.20, p. 55-65.

VON THUNEN J H. Der isolierte staat in beziehung auf landschaft und nationalokonomie, Hamburgo, 1826. (tradução para a língua inglesa de C M Waterberg, von thunen isolated state, oxford: Pergamon press 1996).

^[1] Dottorato in corso in Scienze Aziendali e Sociali. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, Argentina. Laurea magistrale in Economia. Università Cattolica di Brasilia (CAPES Concept 6), UCB/DF, Brasile. Specializzazione in Diritto Pubblico. Centro universitario Estácio Brasília, Estácio Brasília, Brasile. Laurea in Economia. Centro Universitario di Brasilia, UniCEUB, Brasile.

^[2] Laurea magistrale in Gestione Economica dell’Ambiente, Laurea in Scienze Economiche.

^[3] Laurea in Economia (UnB).

Inviato: ottobre, 2020.

Approvato: novembre 2020.